

Профессор Виталий Бушуев – поздравление с днём рождения

22 ноября 2021 года исполнилось 82 года со дня рождения известного российского учёного, действительного члена Инженерной академии и РАЕН, лауреата премии Правительства РФ в области науки и техники, лауреата премии имени Г.М.Кржижановского, почётного энергетика СССР, доктора технических наук, профессора Виталия Васильевича Бушуева. В.В.Бушуев является идейным вдохновителем и одним из основателей, а также членом редколлегии научного журнала «Окружающая среда и энергетика», журнала «Энергетическая политика» и еще целого ряда российских научных изданий.

Рис. 1. Профессор В.В. Бушуева в лаборатории распределенной генерации ОИВТ РАН

Обладая глубокими научными знаниями и большим практическим опытом в энергетике, В.В. Бушуев четырежды входил в рабочую группу по подготовке Энергетической стратегии России (ЭС), возглавлял коллективы разработчиков (ЭС-2020 и ЭС-2030). Он — эксперт в области «энергетический форсайт».

Его философский подход к осмыслению энергетических процессов и связей «энергия — природа — человек» позволяет государству правильно формировать

основы долгосрочной энергетической политики, эффективно решать практические задачи.

В.В. Бушуев является основоположником ряда новых научных направлений на стыке энергетики и философии, запрос на которые в последнее время становится очень актуальным в научном и энергетическом сообществах. Путь к философии энергетики органично вписывается в его биографию. Он является известным российским экспертом по энергетическим системам и общей энергетике.

Виталий Васильевич родился 22 ноября 1939 года в городе Соликамске Пермской области в семье гидростроителя. Несмотря на то, что семья постоянно переезжала с одного строящегося объекта на другой и мальчику пришлось сменить девять школ, он окончил школу с золотой медалью.

В 1961 году с красным дипломом окончил Куйбышевский индустриальный институт. Получив специальность «инженер-электрик», по приглашению отправился вместе с женой на работу в Сибирский научно-исследовательский институт энергетики (СибНИИЭ, Новосибирск), где прошёл путь от старшего лаборанта до директора института. За почти 20-летний период руководства СибНИИЭ В.В. Бушуев сумел превратить рядовую периферийную организацию в один из ведущих научных центров отрасли.

СибНИИЭ занимался вопросами обеспечения надёжности параллельной работы восточного крыла Единой электроэнергетической системы страны с учётом дальних и сверхдальних электропередач СВН, а также освоением электропередач СВН и УВН (1150–1800 кВ).

Под руководством В.В. Бушуева в СибНИИЭ активно велись работы по использованию новых методов и средств управления режимами энергосистем, был создан единственный в мире высоковольтный испытательный комплекс (ВИК), где проводились испытания линейной части ВЛ УВН, новых материалов и оборудования, а также уникальный физический комплекс со СПИН в составе общей модели энергосистем.

Работы СибНИИЭ значительно опередили своё время. После распада СССР и существенного снижения общего уровня научных исследований они оказались невостребованными. Но сегодня, когда возрождается интерес к вопросам живучести энергосистем и высоковольтным электропередачам, к использованию СПИН и работам по электромагнитной совместимости, опыт СибНИИЭ может быть эффективно использован и в сегодняшних условиях.

Поворотным моментом в жизни В.В. Бушуева стало его избрание в 1989 году депутатом Верховного Совета СССР. Вплоть до окончания депутатских полномочий в 1991 году он занимал в ВС СССР пост председателя подкомитета по энергетике.

С 1992 по 1998 год работал председателем Комитета по энергосбережению, заместителем министра топлива и энергетики России, исполнял обязанности председателя Комитета нетрадиционных видов энергии и энергоресурсосбережения.

В 1998 году организовал Институт энергетической стратегии (ИЭС), который возглавляет до сих пор. Является экспертом в области «энергетический форсайт». Выполняя исследовательские проекты по заказу крупных энергокомпаний и научных организаций, ИЭС в то же время ведёт глобальные научные разработки для будущих поколений.

С 2013 по настоящее время он является главным научным сотрудником лаборатории распределенной генерации ОИВТ РАН (рис.1).

В настоящее время в Объединенном институте высоких температур В.В.Бушуев принимает активное участие в исследованиях в рамках, грантов РФФИ, Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук и Минобрнауки России. Тематика его исследований в ОИВТ РАН связана с подготовкой обобщенных предложений о направлениях и результатах фундаментальных исследований в энергетике, исходя из ее роли как инфраструктурной основы комплексного энерго-эколого-экономического развития системы «природа – общество – человек»; разработка методологии мета-системного подхода к многогранной и интеллектуальной энергетике в условиях неоиндустриализации и перехода к новому информационно-технологическому укладу; проведение форсайтных исследований (совместно с технологическими центрами ОИВТ и других институтов) по формированию нового образа энергетики будущего.

Помимо научной работы В.В. Бушуев является активным популяризатором науки: в течение ряда лет он читает лекции студентам и аспирантам РГУ нефти и газа РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и других ВУЗов, выступает на российских и международных форумах и конференциях, ежегодно публикует научно-популярные статьи, работает с молодыми учеными и аспирантами в лаборатории распределенной генерации ОИВТ РАН.

В.В. Бушуев — автор более 200 научных трудов, в том числе 18 монографий по вопросам системологии, методологии устойчивого развития и энергоэффективности, энергетической политики и прогнозирования будущего мировой энергетики.

У Виталия Васильевича большая семья: два сына, четыре внука, два правнука. А это самая большая награда!

Редакция журнала «Окружающая среда и энерговедение», друзья и коллеги, научная и инженерная общественность, энергетики России искренне поздравляют Виталия Васильевича с днем рождения, желают ему крепкого здоровья, творческого долголетия, позитивного отношения к окружающему миру, новых свершений в области энергетической науки на благо России.

**Главный редактор журнала «Окружающая среда и энерговедение», академик
Залиханов М.Ч.,
зам. главного редактора, к.г.н
Дегтярев К.С.,
Ответственный секретарь, к.ф.-м.-н
Соловьев Д.А.
друзья и коллеги.**